

उज़्बेकिस्तान में भारतीय फिल्मों की लोकप्रियता

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13764935>

डॉ. इन्द्रजीत सिंह

केन्द्रीय विद्यालय संगठन से प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त।
सम्पर्क - 92 साई लोक कॉलोनी, फ़ेस -2, जी एम एस रोड, देहरादून

सिनेमा जीवन का अभिन्न अंग है। भारत हो या उज़्बेकिस्तान या दुनिया का कोई भी देश सिनेमा के जादू से बच नहीं सका है। हिंदुस्तान में सिनेमा के प्रति दीवानगी और प्रेम के कारण ही प्रसिद्ध जर्मन विद्वान, भारतविद, हिन्दी सेवी लोठार लुत्से ने “सिनेमा को पंचम वेद कहा है”। प्रसिद्ध कवि और सिने आलोचक विष्णु खरे के अनुसार - “अब तो सिनेमा को कला का दर्जा देकर उसे सभी कलाओं का सिरमौर कहा जाने लगा है”¹

भारत और उज़्बेकिस्तान सहित दुनिया के अधिकांश देशों में सिनेमा का फलक साहित्य से बहुत बड़ा है। निरक्षरता और गरीबी के कारण भी करोड़ों लोग साहित्य से कोसो दूर हैं। किसी भी देश की जनता के लिए सिनेमा अलादीन के चिराग से कम नहीं है जो उन्हें छोटी आंखों में बड़े हसीन ख्वाब देखने का मौका देता है। उनसे हमदर्दी जताता है। उन्हें आग और राग का पाठ पढ़ाता है और दुख में भी मल्हार गाने की ताकत देता है।

उज़्बेक जनता की भारतीय फिल्मों के प्रति दीवानगी के बारे में ताशकंद स्टेट इंस्टिट्यूट ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में कार्यरत हिंदी भाषा के प्रोफेसर सिरोजिदिन सुल्तानमुरातोविच नुर्मातोव (जिन्होंने 30 हिंदी फिल्मों का उज़्बेक भाषा में अनुवाद किया है)के अनुसार उज़्बेक जनता भारतीय फिल्मों को देखने में “काफ़ी रुचि लेती है। वर्तमान काल में प्रतिदिन उज़्बेकिस्तान के प्रत्येक प्रांत, शहर और गांव में भारतीय फिल्में टेलीविजन पर चलती है। उन फिल्मों का अनुवाद अनुभवी भारतविद अनुवादकों द्वारा किया जाता है और निस्संदेह अनुवाद की गई सारी फिल्मों की डबिंग भी होती है। उज़्बेक जनता को विशेष तौर पर भारत के प्रसिद्ध जानेमाने राज कपूर -, नरगिस , अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान आदि अभिनेताओं और अभिनेत्रियों की सारी हिंदी फिल्में बहुत पसंद है।² (संदर्भ-विश्व हिंदी पत्रिका -2017, पृष्ठ 130)

यह बात सोलह आने सच है कि सिनेमा न होता तो अनेक कथाकारों की कालजयी कृतियाँ केवल हज़ारों- लाखों पाठकों तक ही सीमित रह जाती। कथा-सम्राट प्रेमचंद जी की कहानियों - ‘शतरंज के खिलाड़ी’ और ‘सद्गति’ को पढ़ने वालों की संख्या केवल लाखों तक थी लेकिन जब सत्यजित राय ने इन दोनों कहानियों पर फिल्में बनाई तो देश -दुनिया के करोड़ों लोगों ने बड़े या छोटे पर्दे पर देखा। भीष्म साहनी के उपन्यास “तमस” को उजाले में लाने का काम छोटे पर्दे ने किया। अधिकांश एशियाई देशों में किताबों के पढ़ने की गति कछुए की तरह होती है और फिल्मों को देखने की आदत खरगोश की छलांगों की तरह।

रूस के प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक तारकोवस्की ने सिनेमा के महत्व पर लिखा है - “ यह बखूबी जान लो कला की किसी अन्य विधा की बनिस्पत आपने सिनेमा ही को क्यों चुना।”³

सितंबर 1954 में पहली बार भारत से 15 लोकप्रिय फिल्म कलाकारों का शिष्टमंडल पाँच फिल्मों - “दो बीघा जमीन”, “आवारा”, “आँधियाँ”, “राही” और “बैजू बावरा” को लेकर मॉस्को पहुंचा। ख्वाज़ा अहमद अब्बास इस शिष्टमंडल के अध्यक्ष थे और राजकपूर, देवानंद, बलराज साहनी, नर्गिस, निरुपाराय, चेतन आनंद, बिमल राय, अनिल विश्वास, सलिल चौधरी और ऋषिकेश मुखर्जी आदि कलाकार इसके सदस्य। इन सभी फिल्मों की रूसी भाषा में डबिंग की गई। पहले दिन “दो बीघा जमीन” का प्रदर्शन हुआ। विमल राय द्वारा निर्देशित इस फिल्म में बलराज साहनी तथा निरुपा राय ने अभिनय किया था। फिल्म की कहानी, अभिनय, गीत-संगीत और निर्देशन की बड़ी तारीफ हुई।⁴ इस फिल्म के सभी लोकप्रिय कलात्मक गीतों - “धरती कहे पुकार के बीज बिछा ले प्यार के” और “हरियाला सावन ढोल बजाता आया” आदि को कवि शैलेन्द्र ने लिखा था। अगले दिन राजकपूर की फिल्म “आवारा” को प्रदर्शित किया गया। इस फिल्म ने सभी दर्शकों पर ऐसा जादू किया कि फिल्म के समापन पर लगातार तीन-चार मिनट थियेटर तालियों की गड़गड़ाहट से गूँजता रहा। राजकपूर और

नर्गिस के जादुई अभिनय ने सभी दर्शकों का दिल जीत लिया। आयोजकों के आग्रह पर राज कपूर मंच पर आए और रूसी भाषा में बोले –“ आप मुझे प्यार करते हैं और मैं आपको। दसविदानिया।” राज कपूर के इस एक वाक्य ने सभी रूसी दर्शकों का दिल जीत लिया। लेखक ख्वाजा अहमद अब्बास ने अपनी आत्मकथा “आई एम नाट एन आइलैंड” में इस रोचक और यादगार प्रसंग का दिलचस्प वर्णन किया है। उन्होंने राज कपूर और उनकी फिल्म “आवारा” की लोकप्रियता के बारे में अपनी आत्मकथा के 37 वें अध्याय “लाल सितारे की धरती पर” लिखा है –“ गर्म दक्षिण बुखारा की धूल भरी गलियों में जहां उज़्बेक लड़के “आवारा” फिल्म के मूल हिंदुस्तानी गीत (आवारा हूँ) झूमते गाते घूमते थे उस की गूँज उसी तरह फैल रही थी जैसे घास के सघन मैदानों में देखते देखते आग फैल जाती है। सोवियत सिनेमा के इतिहास में अब तक किसी भी फिल्म को और किसी फिल्म स्टार को ऐसी लोकप्रियता नसीब नहीं हुई। पंडित नेहरू अगले वर्ष (1955) सोवियत यूनियन गए और उन्होंने लौटकर बताया कि वहां उनके अलावा केवल एक व्यक्ति लोकप्रिय है और वह है “राज कपूर”।⁵ बलराज साहनी ने “मेरी फ़िल्मी आत्मकथा” में आवारा फ़िल्म और इसके शीर्षक गीत की असाधारण सफलता के बारे में लिखा है –“रूस में “दो बीघा ज़मीन” के पल्ले केवल प्रशंसा आई, जबकि सारी लोकप्रियता राजकपूर की फ़िल्म “आवारा” ले गई. घर, खेतों और कारखानों में करोड़ों मज़दूर और किसान उसका गीत “आवारा हूँ” गाते फिरते थे। समाजवाद के तीर्थ-स्थान से हमें कहीं ऊँचे स्तर के सौंदर्यबोध की आशा थी। पर ध्यान से देखा जाए, तो इसमें रूसियों का कोई दोष नहीं था। “आवारा” में सशक्त हिंदुस्तानियत की झलक थी।” कवि शैलेन्द्र का लिखा गीत “आवारा हूँ, आवारा हूँ, गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ” कुछ दिनों के अंदर तत्कालीन सोवियत संघ के सभी राज्यों में लोकप्रिय हो गया। तीन हफ्तों तक ये शिष्टमंडल सोवियत संघ के अधिकांश राज्यों और बड़े शहरों जैसे सेंट पीटर्सबर्ग (उस जमाने में इसे लेनिन ग्राड के नाम से जाना जाता था), जारजिया, कीव, ताशकंद, अजर बेजान आदि शहरों में गए, जहां, “आवारा” फ़िल्म को रूसी भाषा में डब करके दिखाया गया। ताशकंद में राजकपूर का भव्य स्वागत हुआ।

“आवारा” फ़िल्म के बाद पूरे सोवियत संघ में राजकपूर की अगली फ़िल्म “श्री 420” रिलीज हुई। इस फ़िल्म पर भी रूस, जारजिया, उज़्बेकिस्तान, आर्मीनिया, जारजिया और यूक्रेन आदि की जनता ने बेशुमार प्यार लुटाया। इस फ़िल्म के गीत –

“मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिशतानी,
सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिन्दुस्तानी।”

को भी तत्कालीन सोवियत संघ के अधिकांश प्रदेशों में बहुत पसंद किया गया।

उज़्बेकिस्तान के लोगों की बेपनाह मुहब्बत के कारण राजकपूर ताशकंद कई बार गए। 1974 में राजकपूर अपने बेटे ऋषि कपूर के साथ फिल्म “बॉबी” के प्रदर्शन पर आये। “बॉबी” ने न केवल हिन्दुस्तान में गोल्डन जुबली मनाई बल्कि तत्कालीन सोवियत संघ में इस फिल्म ने “आवारा” फिल्म की बराबरी की। छह करोड़ से अधिक सोवियतवासियों ने इस फिल्म को देखकर राज कपूर के लिए अपनी दीवानगी को ज़ाहिर किया। यह कहा जाता है कि फ़िल्म “आवारा” सोवियत संघ के अधिकांश राज्यों में डेढ़ से दो वर्ष चली। लगभग छह करोड़ पचास लाख लोगों ने “आवारा” को देखा। राजकपूर तत्कालीन सोवियत संघ के सर्वाधिक चहेते फ़िल्म स्टार थे। जितना प्यार राज कपूर को रूसी लोग करते थे उतना ही सम्मान और प्रेम उज़्बेकिस्तानवासी भी करते थे। राज कपूर ने 1968 में ताशकंद में कहा था –“आप लोग मुझे और मेरी फिल्मों को बहुत प्यार करते हैं और मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ।”

सीता और गीता का अद्भुत कामयाबी - हिन्दुस्तान में 1972 में रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित फिल्म “सीता और गीता” को भारत में अद्भुत कामयाबी मिली। इस फिल्म ने भारत के अनेक शहरों में गोल्डन जुबली मनाई। 1973 में तत्कालीन सोवियत संघ के सभी राज्यों में इस फिल्म को रूसी भाषा में डब करके दिखाया गया। उज़्बेकिस्तान में इस फिल्म ने कामयाबी का नया इतिहास रचा। हेमा मालिनी उज़्बेकिस्तान के घर-घर लोकप्रिय हो गई। टीवी पर इसका प्रसारण अनेक बार हुआ है। मुझे मॉस्को में अपने प्रवास के दौरान इस फिल्म को टी वी पर देखने का सौ भाग्य अनेक बार मिला। हेमा मालिनी के अप्रतिम अभिनय और अदाओं के कारण यह फिल्म आज भी पुरानी पीढ़ी की यादों का हिस्सा बनी हुई है।

मिथुन चक्रवर्ती की अद्भुत लोकप्रियता - राज कपूर के बाद जिस फिल्म अभिनेता को उज़्बेकिस्तान में पसंद किया गया वह थे - मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती को 'मृगया' फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल हुआ। लेकिन उनकी तकदीर बदली फिल्म "डिस्को डांसर" से। इस फिल्म ने भारत सहित विश्व के अनेक देशों में लोकप्रियता हासिल की। रूस और उज़्बेकिस्तान सहित अनेक देशों में इस फिल्म के नृत्य, गीत और संगीत ने तहलका मचाया। "आया मैं डिस्को डांसर" तथा " जिमी, जिमी , जिमी , आज, आज , आज" ने अपार लोकप्रियता हासिल की। रूस में हिंदी का अध्यापन करने वाली प्रोफेसर और मेरी मित्र डॉ इंदिरा गजायवा के अनुसार - " मेरे अनेक रिश्तेदार ताशकंद में रहते हैं। मैं साल में दो बार ताशकंद जाती हूँ। मैंने राजकपूर की फिल्मों की लोकप्रियता के बारे में सुना था लेकिन मिथुन चक्रवर्ती की अपार लोकप्रियता को मैंने देखा। रूस में भी युवा पीढ़ी मिथुन चक्रवर्ती के गीतों की दीवानी है और उज़्बेकिस्तान की भी। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और हेमा मालिनी की फिल्में उज़्बेकिस्तान में खूब चलती है। दो देशों की दोस्ती को मजबूत करने में फिल्मों और गीत संगीत की अहम भूमिका होती है। रूस और उज़्बेकिस्तान में राज कपूर , मिथुन चक्रवर्ती , हेमा मालिनी और अमिताभ बच्चन की फिल्मों की अद्भुत लोकप्रियता इसका जीवंत प्रमाण है।"

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की उज़्बेकिस्तान यात्रा - भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जुलाई 2015 में दो दिवसीय यात्रा पर उज़्बेकिस्तान पहुंचे। उन्होंने ट्वीट में लिखा -" उज़्बेकिस्तान में भारतीय फिल्में, भाषा और संगीत बेहद लोकप्रिय हैं। 2012 में उज़्बेक रेडियो ने हिंदी प्रसारण के 50 साल पूरे किए।"

भारत का 53 वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव - 20 से 28 नवंबर को भारत के 53 वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। इस फिल्म महोत्सव में निर्देशक खिलाल नसीमोव ने कहा कि हम भारतीय संगीत सुनते और भारतीय फिल्में देखते हुए बड़े हुए हैं, इनमें राज कपूर, हेमा मालिनी और शाहरुख खान सहित कई कलाकारों की फिल्में शामिल हैं। हम उन सभी से प्यार करते हैं, वे हमारे जीवन का एक अतिभावनात्मक हिस्सा हैं।⁶ फिल्म निर्माता अताबेक खोदजीव ने भारतीय फिल्म निर्माताओं को उज़्बेकिस्तान के फिल्म संस्थान का दौरा करने और अपने देश में फिल्म शूटिंग में सहयोग करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि भारत और- उज़्बेकिस्तान की दोस्ती हमेशा की तरह मजबूत बनी रहे।

डॉ बरनो उनगबोएवा ने कहा कि ताशकंद इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 5 दिवसीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पश्चिम बंगाल के छात्रों को आमंत्रित किया गया है।

उज़्बेकिस्तान में ताशकंद अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन द्वारा भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व -

सितम्बर 2023 को 15वें ताशकंद अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। इस प्रतिनिधि मंडल में भारत के फिल्म निर्माता और निर्देशक उमेश मेहरा तथा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के अधिकारी शामिल थे। उज़्बेकिस्तान के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री ओजोडबेक नजरबेकोव ने दोनों देशों की पारंपरिक मित्रता और सहयोग की चर्चा की और फिल्म निर्माण के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया और फिल्म सह निर्माण, शूटिंग, और पोस्ट प्रोडक्शन के क्षेत्र में सहयोग की पेशकश की।

सोवियत संघ और भारत का संयुक्त प्रयास - फिल्म "परदेसी"- 1954 में भारतीय फिल्म कलाकारों के शिष्टमंडल की कामयाब यात्रा के बाद ख्वाजा अहमद अब्बास को छोड़कर शिष्टमंडल के सभी सदस्य भारत लौट आए लेखक और फिल्म निर्देशक ख्वाजा अहमद अब्बास वहीं रुक गए। मॉस्को में अब्बास और वहां के फिल्म निर्देशकों की यह राय बनी कि भारत और रूस को मिलकर एक फिल्म बनानी चाहिए जिससे दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध और मजबूत हो सके। इस तरह मोस फिल्म स्टूडियो मॉस्को और नया संसार (भारत) के संयुक्त बैनर तले फिल्म "परदेसी" बनाने का फैसला हुआ। यह भी तय हुआ कि फिल्म का निर्माण दो निर्देशक - ख्वाजा अहमद अब्बास और प्रोनिन मिलकर करेंगे। संगीतकार भी दो होंगे। फिल्म को रूसी और हिंदी में बनाया जाएगा। यह फिल्म त्वेर (रूस) के व्यापारी अफ़ानासी निकितिन के जीवन पर आधारित है जिसने 1466 से 1469 तीन साल तीन समुद्र पार करके भारत की यात्रा की। इस फिल्म में नायक की भूमिका ओलेग ने निभाई थी। नर्गिस , पृथ्वीराज कपूर, बलराज साहनी , डेविड और पद्मिनी आदि कलाकारों ने काम

किया। हिंदी फिल्म में संगीत अनिल विश्वास का था और गीत अली सरदार जाफरी और प्रेम धवन ने लिखे थे। इसका एक गीत " फिर मिलेंगे जाने वाले यार दस्विदानिया" लोकप्रिय हुआ था। हिन्दुस्तान के लोगों ने दस्विदानिया (गुड बाय फिर मिलेंगे) का अर्थ जाना। लेकिन फिल्म भारत में कामयाब नहीं हुई थी। लेकिन रूस में यह फिल्म चली थी।

अलीबाबा और 40 चोर- भारत और सोवियत संघ के सहयोग से अलीबाबा और 40 चोर का निर्माण किया गया। उमेश मेहरा और फैजीमेव ने इस फिल्म का निर्देशन किया। हिंदी और रूसी भाषा में यह फिल्म 1980 में रिलीज़ हुई थी। अलीबाबा की भूमिका धर्मेन्द्र ने निभाई थी। मरजीना का किरदार हेमा मालिनी ने निभाया था। फ्रंजे मार्कटविन, प्रेम चोपड़ा आदि कलाकारों ने दिलचस्प अभिनय किया था। इस फिल्म का गीत " जादूगर जादूगर जाएगा "गीत बहुत लोकप्रिय हुआ था। 2023 में भारत में आयोजित " शंघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव " (एस सी ओ) के उद्घाटन समारोह में हेमामालिनी ने इस फिल्म के पुनः निर्माण की इच्छा ज़ाहिर की। उम्मीद है कि भारत और उज़्बेकिस्तान के सहयोग से इस फिल्म का पुनः निर्माण किया जाएगा। 1980 में बनने वाली इस फिल्म के भारतीय निर्देशक ने भी पुनर्निर्माण के लिए दिलचस्पी दिखाई है। निष्कर्ष - उज़्बेकिस्तान में भारतीय फिल्मों की लोकप्रियता का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। राज कपूर, मिथुन चक्रवर्ती के बाद अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान की फिल्में लगातार लोकप्रिय रही हैं। भारत के महान धारावाहिक " रामायण" और " महाभारत" सीरियल भी वहां बड़े चाव से देखे जाते हैं। उज़्बेकिस्तान के हवास म्यूजिकल ग्रुप ने (जिसकी स्थापना एर्मतोव रुस्तम और एर्मतोवा मतलुबा ने की थी) भारत और उज़्बेकिस्तान की सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए अप्रतिम कार्य किया। भारत और उज़्बेकिस्तान के सांस्कृतिक संबंधों की मजबूती के लिए दोनों देशों को संयुक्त रूप से फिल्म निर्माण की कोशिश करनी चाहिए जिससे दोनों देशों की दोस्ती और मजबूत हो सके। फिल्में केवल मनोरंजन ही नहीं करती बल्कि दो देशों के दिलों को भी जोड़ती हैं।

सन्दर्भ -

1. सिनेमा पढ़ने के तरीके (लेखक - विष्णु खरे), प्रवीण प्रकाशन, नयी दिल्ली (पृष्ठ 11)
2. विश्व हिंदी पत्रिका-2017, प्रोफेसर सिरोजिद्दिन सुल्तानमुरातोविच नुर्मातोव (पृष्ठ 130)
3. विश्व सिनेमा का सौन्दर्यबोध (संपादक - श्री राम तिवारी, प्रभुनाथ सिंह) , भारतीय ज्ञानपीठ, नयी दिल्ली (पृष्ठ 155)
4. भारत के पूश्किन - शैलेन्द्र (लेखक - इंद्रजीत सिंह) वी. के. ग्लोबल, फरीदाबाद (पृष्ठ 10)
5. I Am Not An Island (K A Abbas) Vikas Publishing House, New Delhi(Pg. 372)
6. पंजाब केसरी, 30 सितम्बर 2023